

UO'K 631.316.4

QISHLOQ XO'JALIGI EKINLARIGA MAHALLIY O'G'IT BERISHNING AHAMIYATI

Murodov Tohir Faxriddin o'g'li

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch doktoranti e-mail:tohirmurodov6400@mail.ru

Halimov Tilavjon Azamat o'g'li

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch doktoranti

Xudoydov Ramazonbek Uchqun o'g'li

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti talabasi.

Annotatsiya: Maqolada asosan o'simliklarni o'g'itlash mashinalarining ishlash texnologiyasi ya'ni organik va mineral o'g'it kiritish mashinalarining turlari chopiq kultivator, o'g'itlash mashinalari va boshqa zamonaviy o'g'itlash mashinalari ishlatiladi. O'g'itlashdan maqsad o'simliklarni yaxshi rivojlanishi va hosildorlikni ijobiy o'zgarishiga sabab bo'ladi. Taklif etilayotgan qator oralariga mahaliy o'g'it kiritish qurulmasining ishlash jarayoni.

Kalit so'zlar: O'g'it, bunker, mineral, mahalliy o'g'it, o'simlik, go'ng, gidromator, g'o'za, qator, fosfor, kaliy, azot.

Abstract: The article mainly deals with plant fertilizing machines, i.e. types of organic and mineral fertilizing machines, hay cultivators, fertilizer seeders, and other modern fertilizing machines. The purpose of fertilization is to cause a positive change in plant growth and productivity. The operation process of the installation of local fertilizer between the proposed rows.

Key words: Fertilizer, bunker, mineral, local fertilizer, plant, manure, hydromator, cotton, row, phosphorus, potassium, nitrogen.

Аннотация: статья в основном посвящена зерновым культурам в зорах значение напольной формовочной машины и напольного покрытия, урожайность снижается из-за того, что по обе стороны от образовавшегося пола остается свободная пахотная земля. Чтобы избежать этого, предлагается устройство, которое создает улучшенный пол. Так, для полива зерновых полей выполняется укладка перекрытий, деление на секции и пересадка со сторон перекрытий.

Ключевые слова: удобрения, бункер, минеральные, местные удобрения, растительные, навоз, гидроматор, хлопок, рядок, фосфор, калий, азот.

Bugungi kunda dunyo bo'yicha 886,9 mln. gektar maydonlarda tuproqqa ishlov beriladi va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. Jahonda 1950 yili

3,5 mlrd. aholi yashagan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatgich 7,5 mlrd.dan oshib ketdi. Bu ko'rsatgich 2050 yilga borib 10 mlrd. ga etishi aytilmoqda. 1950 yilda tabiiy unumdor yerlar 100% ni va oziq ovqatga bo'lgan talab 80%ni tashkil etgan bo'lsa, 2050 yilga borib tuproqning unumdorligi pasayib, unumdor tuproqlar 25% ni tashkil etishi, oziq-ovqatga talab esa 160% bo'lishi kutilmoqda [1]. O'zbekistonda 1970 yillarda 16 mln aholi bo'lgan bo'lsa, hozir 35 mln.dan oshdi, 2050 yilga 50 mln. bo'lishi kutilmoqda (1-rasm). Yerni har yili qayta – qayta haydalishi, tuproqni zichlanishi, bakteriyalarni ko'plab nobud bo'lishi, tuproq eroziyasi (har yili yer shari bo'yicha mavjud unumdor tuproqlarning 1 % shamol va suv eroziyasiga uchramoqda), tuproqni qo'shimcha mahalliy o'g'itlar bilan bo'yitilmaganligi, qisqasi “yerni terisi shilinib olinayotganligi” hisoblanadi. Bu holat barcha ekinlar bo'yicha hosildorlik pasayib borishiga olib kelmoqda.

1-rasm. Qishloq xo'jalig ekinlariga bo'lgan talab va tuproq hosildorligining 2050 yilgacha o'zgarishi

Qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil yetishtirishda mahalliy o'g'itlardan foydalanish ularning hosildorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Dehqonchilikda olinadigan hosil, ekinning tuproq tarkibidagi har xil moddalarni o'zlashtirib, so'rib olishi hisobiga yetishtiriladi.

Agrotexnik qoidalarda ekinlarga organik va mineral o'g'it berishning turli muddatlari va usullari ko'rsatilgan. Dehqonchilikda olinadigan hosil, ekinning tarkibidagi har xil moddalarni o'zlashtirib, so'rib olishi hisobiga bo'ladi. Tuproqqa solinadigan o'g'itlar tarkibida o'simlikning rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan fosfor, kaliy, azot, uglerod va boshqa moddalar bo'lishi kerak. O'g'itlar mineral, organik va organik-mineral aralashma kabi turlarga bo'linadi. Mineral o'g'itlar sun'iy usulda tayyorlanib, bir yoki bir nechta kimyoviy elementdan tashkil topadi. O'g'it tarkibida birgina kimyoviy element bo'lsa, oddiy o'g'it hisoblanadi, agar o'g'itning tarkibida azot, fosfor va kaliy elementlari bo'lsa, u to'la yoki murakkab o'g'it deyiladi. Fosforli o'g'itlar – oddiy yoki ikkilamchi superfosfat granula (dona)langan hamda kukunlangan ko'rinishda tayyorlanadi. Kaliyli o'g'itlar – xlorli kaliy, kaliy tuzlari

ko‘rinishida tayyorlanadi. Azotli o‘g‘itlardan – ammiak selitrasi va karbamid, ammoniy sulfat va xlorli ammoniyning suvsiz ammiak, ammiakli suv kabi suyuq o‘g‘itlar keng tarqalmoqda. Kompleks o‘g‘itlar (nitrofaska, ammos, kaliy selitrasi) tarkibida bir nechta kimyoviy elementlar bo‘lib, ballast aralashmalari ozdir. Kompleks o‘g‘itlar suyuq holda ham tayyorlanadi. [1,3,8].

Mahalliy o‘g‘itlar qattiq (go‘ng, torf, kompost va b.), suyuq (suyuq go‘ng) va sidental (turli xildagi tez o‘sar ko‘k o‘tlar) turlarga bo‘linadi. Mahalliy qattiq va suyuq o‘g‘itlar asosan yer haydashdan oldin tuproqqa sepilsa, dalalarga ekilgan tez o‘sar ko‘k o‘tlar yetarli miqdorda o‘sgandan keyin maydalanib yer yuzasiga sepiladi va pluglar bilan haydalib, tuproqqa aralastiriladi.

O‘g‘itlarni joylashtirish usuli bo‘yicha quyidagilar mavjud:

- tarqoq (sochish);
- mahalliy (lokal) - qatorlarda, uyalarda yoki teshiklarda;
- mahalliy (lokal) - lentada.

Eriyidigan va tuproqqa so‘riladigan o‘g‘itlar uchun mahalliy (lokal) va mahalliy (lokal) – lenta usulini qo‘llash samarali usullar hisoblanadi. Oddiy ekish usulidagi ekinlar uchun asosiy o‘g‘it, pluglar va tekis kesuvchi kultivatorlar uchun maxsus moslamalar bilan mahalliy (lokal) – lenta usuli bilan qo‘llanishi mumkin. Mahalliy (lokal) usulni qo‘llash bilan ozuqa moddalari tuproqqa kamroq birikadi va o‘simliklarga ko‘proq etib boradi, ulardan foydalanish darajasini oshiradi. Go‘ng tarkibidagi azot, fosfor va kaliy miqdori hayvonlar oziqasi tarkibi bilan uzviy bog‘liq. Yem-xashak tarkibida elementlar miqdori ortishi bilan ular miqdori go‘ng tarkibida ham ortadi [2, 7, 8].

1-jadval

Go‘ng tarkibi

Go‘ng tarkibi	Go‘ng turi		
	Otlar	Qoramol	Cho‘chqa
Azot (N)	0,32-0,84	0,21-0,75	0,28-1,05
Fosfor (P2O5)	0,18-0,68	0,11-0,65	0,15-0,73
Kaliy (K2O)	0,23-0,80	0,19-0,75	0,22-0,85

Paxtachilik zonalarida o‘g‘itlar chigit ekishgacha kuzgi shudgorlashdan oldin va ekish oldidan ishlov berish bilan birga tuproqqa solinadi. Mahalliy o‘g‘it (chirigan go‘ng)ni tuproqqa asosiy shudgorlashdan oldin gektariga 15-20 t miqdorida solish tavsiya etiladi.

Hozirgi paytda eng asosiy mahalliy o‘g‘itlar sifatida hayvonlar chiqindilari (go‘ng) va kompost (go‘ng, o‘simliklar poyasi va turli chiqindilar aralashmasi) dan keng foydalanib kelinmoqda. Otlar va qo‘ylarni chiqindilari va go‘ngi qoramollar go‘ngiga nisbatan oziqa moddalarga boy hisoblanadi. Qattiq mahalliy o‘g‘itlarni tayyorlash va solish ishlari ikki usulda: to‘g‘ridan to‘g‘ri (ferma–dala) va bir joyga yig‘ish (ferma-saqlash joyi-dala) ko‘rinishida amalga oshiriladi. Bunda mahalliy o‘g‘itlar asosan chorvachilik fermerlarining saqlash joylaridan transport vositasiga ortiladi va ular dala boshida tayyorlangan saqlash joyiga tashiladi.

2-rasm. ROU-6 rusmli organik o'g'it sochadigan mashina.

So'ngra ular solish muddati kelguncha o'sha joyda saqlanadi va kerakli paytda tuproqqa ROU-6 rusumli o'g'it sochgichlar yordamida ekin maydonlariga mahalliy o'g'itlar sepiladi. Sho'rlanmagan maydonlarda shudgorlashdan oldin qattiq va suyuq holatdagi mahalliy o'g'itlar yer yuzasiga solinib, so'ngra haydash ishlari tashkil etiladi. Sho'rlangan maydonlarga ularning sho'ri yuvilgandan keyin tuproqqa ishlov berish paytida solish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ushbu o'g'itlarni ma'lum mashinalar yordamida ekin maydonlariga beriladi masalan NRU-0,5 rusumli mineral o'g'it sochadigan mashina 0,6; 0,9; 1,4 tonna kuch tortish sinfiga ega bo'lgan traktorlarga agregatlanib (osib) ishlatiladi. O'g'it sochadigan disk (1) traktorning quvvat olish vali yordamida aylanma harakatga keltiriladi. 1-RMG-4 mashinasini ishga tayyorlash. U bir o'qli bo'lib, kuzoviga 4 tonnagacha o'g'it yuklash mumkin (3-rasm). Mashina barcha turdagi mineral o'g'itlarni sochishga mo'ljallangan [4].

3-rasm. 1-RMG-4 rusumli bir o'qli gidravlik tizim bilan jihozlangan mineral o'g'it sepadigan mashina

Yuqoridagilardan ko'radigan bo'lsak mahalliy o'g'itni qatorlab ekiladigan qishloq xo'jaligi ekinlariga vigitatsiya davrida va quruq, qattiq go'nglarni beradigan mashinalarning kamligi va mavjud emasligi achinarli hol bo'lib kelmoqda.

Hozirgi kunda ekin ekilgandan so'ng qator oralariga ozuqa sifatida faqat mineral o'g'itlardan berilib kelmoqda, bu esa yerlarning juda ham kuchsizlanib qolishiga g'ovakligi pasayishiga olib keladi va biz istemol qiladigan ekin mahsulotlari insonga zararli kimyoviy moddalar bilan to'yingan bo'lyapti. Mana shu muammolarning oldini olish uchun qator oralariga mahalliy o'g'it solish qurilmasi tavsiya etiladi [2].

Bu qurilmam quyidagi qismlardan tashkil topgan (4-rasm)

4-rasm. Qator oralariga mahalliy o'g'it kiritish qurilmasining kinematik sxemasi 1-tirkama; 2- g'ildirak; 3- zanjirli uzatma; 4- bunker; 5- o'g'it tushadigan quvur;

Qurilmam asosan 5 ta qatorga o'g'itni solishga moslashgan bo'lib og'it solish uchun idish, uning pastgi o'rta qismida o'g'itni bir xillikda tarqatish uchun feriza simon pichoqlar joylashtirilgan va uning vazifasi go'ngni maydalab tushish quvurlariga yo'naltirishdan iborat, traktorga uch nuqtali ulanadi. Bu qurilma yordamida qishloq xo'jaligining qatorlab ekiladigan ekinlariga mahalliy o'g'itni vigitatsiya davrining istalgan vaqtida berishimiz mumkin.

XULOSA

Qatorlab ekiladigan ekinlarga mahalliy o'g'itni solishda qo'llaniladigan texnik vositalar konstruksiyalarining holati, dala maydonlarga sepiladigan o'g'itlar bir jinsli mayda zarrali va sochiladigan bo'lishi kerak rivojlanish istiqboli va ularning texnologik ish jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan izlanishlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, g'o'za qator oralariga o'g'it solishda qo'llaniladigan qurilmalar parametrlarini maqbullashtirish, uning ish sifati va unumini oshirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR

1. Jurayev Akram, Murodov Tohir, Xusenov Ulmasbek, Hakimov Akobir AN IMPROVED MACHINE FOR GIVING LOCAL FERTILIZER TO CROP FIELDS. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/sf/article/view/12726>
2. Sh.J.Imomov, A.A.Jo'rayev, T.F.Murodov "Local fertilizer machine with auger" Neo Science Peer Reviewed Journal Volume 4, Dec. 2022 ISSN (E) <https://www.neojournals.com/index.php/nsprj/article/view/84>

3. Halimov Tilavjon Azamat o'g'li, Murodov Tohir Faxriddin o'g'li, & Qurbonboyev Sindorbek Sarvarbek o'g'li. (2022). Analysis of Hard Softening Machines. Neo Scientific Peer Reviewed Journal, 4, 49–52. Retrieved from <https://neojournals.com/index.php/nspj/article/view/37>
4. Murodov Tohir Faxriddin o'g'li, Halimov Tilav Azamat o'g'li, Xudoydotov Ramazonbek Uchqunjon o'g'li, & Qurbonboyev Sindorbek Sarvarbek o'g'li. (2022). Skreperlarning ish sharoitlariga ko'ra, tuproqni kesish samaradorligini oshirish uchun ishchi uskunalarga o'rnatilgan energiya tejamkor vertikal Segmentsimon. Neo Scientific Peer Reviewed Journal, 3, . <https://neojournals.com/index.php/nspj/article/view/20>
5. Murodov Tohir Faxriddin o'g'li, Halimov Tilavjon Azamat o'g'li, Qurboboyev Sindorbek Sarvarbek o'g'li, & Ho'sinov Sarvarbek Norbek o'g'li. (2022). Working Technology of Local Fertilizer Insertion Device Between Row. Neo Science Peer Reviewed Journal, 3, 21–24. Retrieved from <https://neojournals.com/index.php/nspj/article/view/33>
6. Imomov Shavkat Jaxonovich, Murodov Tohir Faxriddin o'g'li DONLI EKINZORLARDA POL HOSIL QILADIGAN TAKOMILLASHGAN QURILMA Международный научный журнал № 2(100), часть 1 «Научный Фокус» <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/sf/article/view/10441>
7. Xakimovna D. Z. et al. THEORETICAL STUDIES ON THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION OF A COMBINED DEVICE THAT SOFTENS CRSUT //Open Access Repository. – 2023. – Т. 10. – №. 11. – С. 71-79. <https://www.oarepo.org/index.php/oa/article/view/3713>
8. Jurayev Akram, Kurbanov Mukhammad, Ruzikulov Jasur, Khusenov Ulmas, Ruziqulova Dilnoza DETERMINATION OF GRAVITY RESISTANCE OF THE PAWL STRUCTURE DEVICE BETWEEN COTTON ROWS IN ONE PASS OF THE AGGREGATE Vol. 2 No. 24 (2023): INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2023 <https://interonconf.org/index.php/rus/article/view/10188>
9. Jurayev Akram, Kurbanov Mukhammad, Ruziqulova Dilnoza Uktamovna THE LAW OF CHANGE OF THE ANGLE FORMING THE HORIZONTAL WHEN DIGGING A TEMPORARY DITCH Vol. 2 No. 24 (2023): INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2023 <https://interonconf.org/index.php/rus/article/view/10189>
10. Murodov Tohir, Halimov Tilav, Khudoydotov Ramazonbek, Fayzulloyeva Raykhona A MACHINE FOR LOCAL FERTILIZER BETWEEN COTTON ROWS Vol. 2 No. 16 (2023): THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY <https://interonconf.org/index.php/ind/article/view/10217>
11. Jurayev Akram, Murodov Tohir, Khudoydotov Ramazonbek, Fayzulloyev Javohir ADVANTAGE OF IMPROVED WORKING EQUIPMENT IN FLOOR HARVESTING Vol. 2 No. 24 (2023): INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION <https://interonconf.org/index.php/idre/article/view/9855>
12. Jurayev Akram, Murodov Tohir, Khusenov Ulmasbek, Hakimov Akobir AN IMPROVED MACHINE FOR GIVING LOCAL FERTILIZER TO CROP FIELDS. Том 1 № 7 (2023): Научный Фокус <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/sf/article/view/12726>
13. Хўсенов Сарварбек Норбек ўғли Муроодов Тоҳир Фахриддин ўғли ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА МЕСТНОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ МЕЖДУ РЯДАМИ ПОСЕВ Том 1 № 7 (2023): Научный Фокус <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/sf/article/view/12726>
14. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.
15. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.

16. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.
17. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
18. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
19. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
20. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
21. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
22. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
23. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
24. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
25. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
26. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
27. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
28. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
29. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
30. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
31. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.

32. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
33. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
34. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
35. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In «Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).
36. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
37. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
38. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
39. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
40. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
41. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
42. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
43. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
44. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
45. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
46. Худаев, И., & Фазлиев, Ж. (2022). Совершенствование водосберегающей технологии орошения в предгорных районах на юге республики Узбекистан.
47. KHUDAEV, I., & FAZLIEV, J. (2022). MODERN INNOVATIONS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Учредители: ООО" Сибирский Научный Центр ДНИТ", 2(2), 301-309.